

ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Федорчук Р. Ю.,
Козлинець О. Ю.,
Сухецька А. С.,
Макарчук І. М.

Проблема прогнозування поведінки людей в професійній діяльності, а також оцінка вірогідності збереження їх здоров'я і працездатності після впливу стресорів привертає увагу багатьох дослідників (Ю. А. Александровський, М. М. Решетников, Н. В. Тарабіна, В. О. Моляко, Г. В. Ложкін, О. Р. Малхазов, О. М. Морозов, С. М. Миронець, О. В. Тимченко, В. О. Бодров, А. Г. Маклаков).

Людина протягом свого життя неодноразово зазнає впливу психотравмуючих чинників, опосередкованих раптовим виникненням кризової ситуації. Проте особливості реагування на стресорні фактори є досить індивідуальними.

Актуальність дослідження. У сучасну епоху все більш актуальнішим стає питання виховання молодих кадрів. Формування нової людини, як спеціаліста, яке включає в себе гармонійне поєднання духовних цінностей, принципів моралі з розвитком професійних якостей – це необхідна умова сучасного здорового суспільства.

Важливими факторами, що впливають на формування майбутніх фахівців сфери обслуговування є вимоги, які висувають сучасні роботодавці до своїх майбутніх працівників. Окрім професійної компетентності були висунуті такі якості: відповідальність, комунікабельність, стресостійкість, цілеспрямованість, здатність до навчання та ін. І якщо раніше ці якості займали більш низькі позиції у списку вимог роботодавців, то сьогоднішній світ висуває нові вимоги.

Пандемія, карантин, світова економічна криза ввели багатьох у стан стресу, який вплинув на якість роботи, креативність чи критичне мислення. Працівники втратили важливі Soft skills і стали не такими продуктивними. Тож зрозуміло, чому роботодавці в кризових умовах хочуть бачити у своїй команді по-справжньому стресостійких працівників, які дивують результатами роботи, попри будь-які зовнішні обставини.

Галузь застосування результатів. Отримані результати можуть бути використані при обґрунтуванні та реалізації стратегічних засад формування освітніх програм фахівців сфери обслуговування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день є багато праць науковців, що займаються теоретичним обґрунтуванням визначення психологічного стресу при виконанні професійних обов'язків (наукові праці П. Зільберман, В. Плахтійко, О. Сіротін, Н. Дяченко, Л. Кандилович, С. Сівін, І. Ліпатов, С. Солдатов та ін.), представлені дослідження зосереджені в площині поведінкових та психофізіологічних аспектів подолання стресового стану та підвищення емоційної стабільності особистості [1].

Об'єкт дослідження. Професійна стресостійкість як важлива складова психологічного стану фахівця сфери обслуговування.

Предмет дослідження. Психологічні особливості становлення професійної стресостійкості майбутніх фахівців сфери обслуговування.

Мета дослідження. Теоретико-емпіричне вивчення професійної стресостійкості майбутніх фахівців сфери обслуговування та розробка концепції її становлення в руслі системного підходу.

Отже, з практичної точки зору проблема впливу стресорів на людину має кілька аспектів, а саме: прогнозування поведінки людей в умовах професійної діяльності, визначення наслідків їх впливу та підготовка до адекватних стратегій поведінки особистості в стресогенних умовах. Розв'язання цих завдань є актуальним для психологічного забезпечення діяльності спеціалістів, що виконують професійні обов'язки в сфері обслуговування, а також для надання допомоги особам, які стали жертвами надзвичайних і психотравмуючих ситуацій.

Висока стресостійкість забезпечує успішність виконання професійних обов'язків в умовах професійної діяльності, збереження працездатності і здоров'я особистості після впливу екстремальних факторів зовнішнього середовища.

Ключові слова: стрес, види стресів, професійна стресостійкість, сфера обслуговування, професійна діяльність.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОГО КАЧЕСТВА У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Федорчук Р. Ю.,
Козлинець Е. Ю.,
Сухецкая А. С.,
Макарчук И. И.

Проблема прогнозирования поведения людей в профессиональной деятельности, а также оценка вероятности сохранения их здоровья и работоспособности после воздействия стрессоров привлекает внимание многих исследователей (Ю. А. Александровский, Н. Н. Решетников,

Н. В. Тарабрин, А. Моляко, Г. В. Ложкин, А. Г. Малхазова, А. Н. Морозов, С. М. Миронець, В. В. Тимченко, В. А. Бодров, А. Г. Маклаков).

Человек в течение своей жизни неоднократно подвергается воздействию психотравмирующих факторов, опосредованных внезапным возникновением кризисной ситуации. Однако особенности реагирования на стрессорные факторы достаточно индивидуальны.

Актуальность исследования. В современную эпоху все более актуальным становится вопрос воспитания молодых кадров. Формирование нового человека, как специалиста, которое включает в себя гармоничное сочетание духовных ценностей, принципов морали с развитием профессиональных качеств - это необходимое условие современного здорового общества.

Важными факторами, влияющими на формирование будущих специалистов сферы обслуживания, являются требования, которые выдвигают современные работодатели к своим будущим работникам. Кроме профессиональной компетентности были выдвинуты следующие качества: ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, целеустремленность, способность к обучению и др. И если раньше эти качества занимали более низкие позиции в списке требований работодателей, то сегодняшний мир выдвигает новые требования.

Пандемия, карантин, мировой экономический кризис ввели многих в состояние стресса, который повлиял на качество работы, креативность или критическое мышление. Работники потеряли важные Soft skills и стали не такими продуктивными. Поэтому понятно, почему работодатели в кризисных условиях хотят видеть в своей команде по-настоящему стрессоустойчивых работников, которые удивляют результатами работы, не взирая ни на какие внешние обстоятельства.

Область применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы при обосновании и реализации стратегических основ формирования образовательных программ специалистов сферы обслуживания.

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день есть много работ ученых, занимающихся теоретическим обоснованием определения психологического стресса при исполнении профессиональных обязанностей (научные труды П. Зильберман, В. Плахтиенко, А. Сиротино, Н. Дьяченко, Л. Кандилович, С. Сивино, И. Липатов, С. Солдатов и др.), представлены исследования сосредоточены в плоскости поведенческих и психофизиологических аспектов преодоления стрессового состояния и повышение эмоциональной стабильности личности [1].

Объект исследования. Профессиональная стрессоустойчивость как важная составляющая психологического состояния специалиста сферы обслуживания.

Предмет исследования. Психологические особенности становления профессионального стрессоустойчивости будущих специалистов сферы обслуживания.

Цель исследования. Теоретико-эмпирическое изучение профессиональной стрессоустойчивости будущих специалистов сферы обслуживания и разработка концепции ее становления в русле системного подхода.

Итак, с практической точки зрения проблема влияния стрессоров на человека имеет несколько аспектов, а именно: прогнозирование поведения людей в условиях профессиональной деятельности, определение последствий их влияния и подготовка к адекватным стратегиям поведения личности в стрессогенных условиях. Решение этих задач является актуальным для психологического обеспечения деятельности специалистов, выполняющих профессиональные обязанности в сфере обслуживания, а также для оказания помощи лицам, которые стали жертвами чрезвычайных и психотравмирующих ситуаций.

Высокая стрессоустойчивость обеспечивает успешность выполнения профессиональных обязанностей в условиях профессиональной деятельности, сохранения работоспособности и здоровья личности после воздействия экстремальных факторов внешней среды.

Ключевые слова: стресс, виды стрессов, профессиональная стрессоустойчивость, сфера обслуживания, профессиональная деятельность.

STRESS RESISTANCE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE PSYCHOLOGICAL STATE OF THE SERVICE SPECIALIST'S PERSONALITY

**Fedorchuk Ruslana,
Kozlynets Olena,
Sukhetaka Anna,
Makarchuk Inna**

The problem of predicting people's behavior in professional activities, as well as assessing the likelihood of maintaining their health and ability to work after exposure to stressors attracts the attention of many researchers. (Yu. A. Alexandrovsky, M. M. Reshetnikov, N. V. Tarabrina, V. O. Molyako, G. V. Lozhkin, O. R. Malkhazov, O. M. Morozov, S. M. Myronets, O. V. Timchenko, V. O. Bodrov, A. G. Maklakov).

During his life, a person is repeatedly exposed to psycho-traumatic factors, mediated by the sudden onset of a crisis situation. However, the peculiarities of responding to stressors are quite individual.

Relevance of research. In the modern era, the issue of educating young people is becoming increasingly important. The formation of a new person as a specialist, which includes a harmonious combination of spiritual

values, principles of morality with the development of professional qualities - is a necessary condition for a modern healthy society.

Important factors influencing the formation of future service professionals are the requirements of modern employers to their future employees. In addition to professional competence, the following qualities were put forward: responsibility, sociability, stress resistance, purposefulness, ability to learn, etc. And if earlier these qualities occupied lower positions in the list of requirements of employers, today the world puts forward new requirements.

Pandemics, quarantines, and the global economic crisis have put many in a state of stress that has affected quality of work, creativity, or critical thinking. Employees lost important Soft skills and became less productive. So it is clear why employers in a crisis want to see in their team really stress-resistant employees who are surprised by the results of work, despite any external circumstances.

Field of application of results. The obtained results can be used in substantiation and implementation of strategic principles of formation of educational programs of service specialists.

Analysis of recent research and publications. To date, there are many works of scientists engaged in the theoretical substantiation of the definition of psychological stress in the performance of professional duties (scientific works P. Zilberman, V. Plakhtienko, O. Sirotin, N. Dyachenko, L. Kandybovich, S. Sivin, I. Lipatov, S. Soldatov, etc.), the presented researches are concentrated in the plane of behavioral and psychophysiological aspects of overcoming a stressful state and increase of emotional stability of the person [1].

Object of study. Professional stress resistance as an important component of the psychological state of the service specialist.

Subject of study. Psychological features of the formation of professional stress resistance of future service professionals.

The aim of the study. Theoretical and empirical study of professional stress resistance of future service professionals and development of the concept of its formation in line with the system approach.

Thus, from a practical point of view, the problem of stressors on a person has several aspects, namely: predicting people's behavior in professional activities, determining the consequences of their impact and preparation for adequate strategies of personality behavior in stressful conditions. The solution of these tasks is relevant for the psychological support of professionals who perform professional duties in the field of service, as well as to provide assistance to victims of emergencies and traumatic situations.

High stress resistance ensures the success of professional duties in the context of professional activities, maintaining the ability to work and health of the individual after exposure to extreme environmental factors.

Key words: stress, types of stress, professional stress resistance, service sphere, professional activity.

JEL Classification: I23

Актуальність дослідження. У сучасну епоху все більш актуальнішим стає питання виховання молодих кадрів. Формування нової людини, як спеціаліста, яке включає в себе гармонійне поєднання духовних цінностей, принципів моралі з розвитком професійних якостей – це необхідна умова сучасного здорового суспільства.

Важливими факторами, що впливають на формування майбутніх фахівців сфери обслуговування є вимоги, які висувають сучасні роботодавці до своїх майбутніх працівників. Окрім професійної компетентності були висунуті такі якості: відповідальність, комунікабельність, стресостійкість, цілеспрямованість, здатність до навчання та ін. І якщо раніше ці якості займали більш низькі позиції у списку вимог роботодавців, то сьогоднішній світ висуває нові вимоги.

Пандемія, карантин, світова економічна криза ввели багатьох у стан стресу, який вплинув на якість роботи, креативність чи критичне мислення. Працівники втратили важливі Soft skills і стали не такими продуктивними. Тож зрозуміло, чому роботодавці в кризових умовах хочуть бачити у своїй команді посправжньому стресостійких працівників, які дивують результатами роботи, попри будь-які зовнішні обставини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день є багато праць науковців, що займаються теоретичним обґрунтуванням визначення психологічного стресу при виконанні професійних обов'язків (наукові праці П. Зільберман, В. Плахтєнко, О. Сіротін, Н. Дяченко, Л. Кандибович, С. Сівін, І. Ліпатов, С. Солдатов та ін.), представлені дослідження зосереджені в площині поведінкових та психофізіологічних аспектів подолання стресового стану та підвищення емоційної стабільності особистості [1].

Мета дослідження. Теоретико-емпіричне вивчення професійної стресостійкості майбутніх фахівців сфери обслуговування та розробка концепції її становлення в руслі системного підходу.

Виклад основного матеріалу. На думку М. Тишкової, стресостійкість – це:

1) здатність витримувати інтенсивні або незвичайні стимули, що є сигналом небезпеки і ведуть до змін в поведінці;

2) здатність витримувати надмірне збудження і емоційне напруження, що виникає під впливом стресорів;

3) здатність витримувати без перешкод для діяльності високий рівень активації [3].

Є люди з вродженою стресостійкістю, яка передалася їм від минулого покоління. Вони володіють такими якостями, як легкість характеру і розвинене почуття гумору. Ці люди швидко знаходять вихід зі стресових ситуацій, і вони не відображаються на їх емоційному стані в повній мірі. Але якщо генетика не нагородила подібними якостями, стресостійкість можна розвинути.

Виховати в собі стійкість до подразників і стресів допоможе отримання нових знань. Психолог Абрахам Маслоу помітив, що владу над людиною має те, чого він не знає. Знання приносить можливість контролю і вибору. Легше впоратися з труднощами, якщо знаєш, чому протистояти.

Професійний стрес у сфері обслуговування є явищем, що досить часто зустрічається, бо залучений тут персонал можна віднести до працівників професіоналів типу «людина-людина» (за Є.А. Клімовим). В останній час професійному (робочому) стресу приділяють особливу увагу, оскільки цей фактор безпосередньо впливає на працездатність персоналу, а також на продуктивність та якість його праці.

СТРЕС (англ. stress – навантаження, напруга) – це стан підвищеної напруги організму, викликаний дією тих чи інших факторів [4].

Безумовно, важливими суспільними стресорами також є політична, соціальна й економічна ситуація, а також наявність/відсутність етнічних, національних, збройних та інших конфліктів.

Важливим елементом природи стресу є стадії його протікання. Уперше стадії стресу описав ендокринолог Ганс Сельє 1936 року, що в подальшому було покладено в основу відомої концепції адаптаційного синдрому (General adaptation syndrome – GAS) [5].

Отже, на першій стадії дії стресора, яку називають стресовою (реакцією тривоги), відбувається активізація захисних механізмів. Характерною особливістю цієї стадії є суттєвий рівень такої емоції, як тривога, що й визначила назву самої стадії. Зважаючи на великий рівень тривоги, на фізіологічному рівні відчуються типові для її дії прояви – прискорене серцебиття, частота дихання збільшується, з'являються тремтіння в кінцівках, тремори, погіршуються процеси травлення, а також може виникати тунельне бачення.

Друга стадія називається стадією опору, або адаптації, оскільки в цей час організм задіює адаптаційні механізми з метою ще більшого пристосування до нових умов стресу, а також збільшення власної працездатності. Це пов'язано із суттєвим збільшенням різного роду ресурсів організму та енергії. При цьому зникають ознаки тривоги. Ця стадія характеризується високим рівнем психоемоційного напруження. Також під час цієї стадії суттєво зростає стійкість та протидія організму до подразників. У людини активізується розумова та м'язова діяльність, суттєво зростають вольові показники та бажання здолати обставини або ситуацію, яка створює для неї стрес. Якщо дія стресора на цій стадії припиняється або слабшає, зміни, які він викликав, поступово нормалізуються.

На третій стадії організм виснажується, особливо коли дія стресу занадто тривала або існує досить часта його повторюваність. На цій стадії енергія, яка спрямовувалася на адаптацію, уже витрачена, а сам організм у крайній виснаженості. Здатність і можливості спротиву суттєво зменшені та майже не відчуються. Результатом такого стану можуть бути виснаження, спустошення, послаблення імунітету, соматичне захворювання. Уникнути цього можна, лише сподіваючись на допомогу і звертаючись по неї і якщо вона буде надана вчасно. На цій стадії знову може з'являтися відчуття тривоги.

Підсумком для розуміння природи стресу має бути усвідомлення його можливих наслідків у випадку ігнорування необхідності вживання заходів для виходу з нього, інакше він фактично залишається в тілі й може проявитися як симптоми на все те, що фізичному, розумовому або емоційному рівнях. Важливо знати про власні реакції на стрес, щоб вчасно помітити зростаючу всередині напругу. Це найбільш дієвий шлях, адже ніхто не знає нас краще ніж ми самі [4].

Т. Кокс виділив п'ять категорій можливих наслідків стресу:

- 1) суб'єктивні – занепокоєння, агресія, депресія, втома, погіршення настрою, низька самооцінка і т. д.;
- 2) поведінкові – схильність до нещасних випадків, алкоголізм, токсикоманія, емоційні спалахи, надмірне споживання їжі, паління, імпульсивна поведінка;
- 3) пізнавальні – порушення функцій уваги, зниження розумової діяльності тощо;
- 4) фізіологічні – збільшення рівня глюкози в крові, підвищення частоти серцебиття й артеріального тиску, розширення зіниць, почергове відчуття то спеки, то холоду;
- 5) організаційні – абсентеїзм, низька продуктивність, незадоволення роботою, зниження організаційної старанності й лояльності.

Усі ці ознаки підвищують ризик розвитку невротичних і психосоматичних захворювань. І тут варто пам'ятати, що турбота про власне здоров'я – виключно наша потреба й необхідність, оскільки ми втрачаємо цінність для інших разом із втратою її для себе [2].

За різними ознаками стрес, як і будь-яке інше поняття, можна класифікувати по-різному. Тому пропонуємо зупинитися лише на тих класифікаціях стресів, які є найбільш зрозумілими, вживаними й типовими.

Першою з таких класифікацій розглянемо поділ стресів на негативні й позитивні. Так, все правильно - позитивні. Зазвичай слово «стрес» у нашому словнику означає лише щось негативне, яке не несе нічого доброго, а для позитиву в нас є зовсім інші слова – «радість», «гарні емоції», «щастя», «ейфорія» тощо. Але насправді це лише синоніми. Синоніми до слова «стрес», лише позитивного. За цією класифікацією стреси правильно називають:

1. Еустрес – стрес, викликаний позитивними подіями, або той, що дозволяє мобілізуватись та ефективно працювати.

2. Дистрес (від англ. distress – виснаження, нещастя, біда, горе) – викликаний негативними подіями, або той, що зменшує наші можливості.

Прикладами таких стресів можуть бути: відпустка – еустрес, хвороба – дистрес [4].

Сьогодні дослідники виділяють також соціальний і професійний стрес, таким чином віддаючи данину сучасним тенденціям розвитку суспільства та змінам життя. Соціальний стрес пов'язаний із переживанням критичних життєвих ситуацій, багато з яких є по-справжньому драматичними й завдають психічних втрат і травм

(втрата близьких, соціальні кризи, віддаленість від сім'ї і друзів та ін.). Фахівці вважають, що саме соціальний стрес найбільш небезпечний, оскільки він є загрозою фізичному, психологічному та психічному здоров'ю.

Наявність великої кількості напружених ситуацій у професійній діяльності сучасної людини, їхня динаміка та інтенсивність призвели до виявлення такого різноманітного феномена, як професійний стрес. Сьогодні наслідки професійного стресу виявилися настільки негативними для здоров'я працівника, що цей вид стресів було виокремлено в окрему рубрику в Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10).

Найбільш важливою є класифікація стресів залежно від їх тривалості, а також можливостей та часу самостійної адаптації до них. У межах цієї класифікації виділяються три типи стресів:

1. Короткостроковий – повсякденний стрес, викликаний малозначними ситуаціями. Загалом є цілком звичним і не викликає труднощів в адаптації, яка триває від кількох годин до кількох днів. Людина самостійно долає стрес, без сторонньої допомоги. Наприклад: конфлікт із начальником, запізнення на роботу, брудна сорочка, екстремальна розвага, побачення. У професійній діяльності – спілкування з неврівноваженим клієнтом.

Період адаптації – швидкий, можливо, середній за тривалістю.

2. Критичний – стрес, викликаний критичними життєвими ситуаціями. Це свого роду межа, до якої умовно все гаразд, а після – зовсім ні. Критичні стреси безпосередньо пов'язані з певними психотравматичними подіями або системністю дії певного стресора. Такі стреси мають чіткі й тривалі прояви в тілесній, розумовій або емоційній сферах, що стає помітним для людини або її оточення. У неї з'являється дратівливість, агресивність. Такий стрес може вимагати адаптації протягом кількох місяців, і вона має бути системною й контрольованою. Самостійна адаптація можлива, але велика можливість залучення до процесів подолання стресу відповідного фахівця – психолога або психотерапевта. Період адаптації – тривалий. Може вимагати суттєвих змін у житті.

3. Хронічний – довготривалий стрес, що діє на людину постійно. Найбільш потужний вид стресу, назва якого говорить сама за себе. Хронічний стрес, як і хронічні захворювання, піддається стабілізації стану, а потім профілактичній терапії, спрямованій на підтримку та фіксацію стану. При цьому стан може погіршуватися після зіткнення з черговим стресором, особливо за несприятливих умов. Причинами такого стресу може бути накопичення критичних стресів, які вже просто переповнили людину від неврегульованості, або переживання сильної психотравматичної події, яка найчастіше пов'язана з фізичним, сексуальним або морально-психологічним насиллям. Самостійна адаптація неможлива взагалі. Наприклад: серйозний конфлікт/проблема на роботі/в родині, тривала хвороба, переживання травматичних подій та спогади про них, перебування свідком травматичних подій, загроза життю і здоров'ю тощо. Період адаптації – тривалий і постійний. Потребує значних змін у житті, у ставленні до стресорів, допомоги фахівця, обмеження контактів. Якщо в перших двох випадках наслідків переживання стресу або немає взагалі, або вони мають не надто сильний ефект і не накопичуються, то у випадку з хронічними стресами наслідки вже мають конкретні діагнози й потребують медикаментозної терапії. Хронічний стрес виступає фактором, який порушує функцію автономного регулювання організму та відіграє роль патогенетичної ланки численних соматичних захворювань і психічних розладів людини, які можуть тяжко піддаватися лікуванню або й взагалі мати невиліковний характер [4].

Дослідження показали, що своєю поведінкою у багатьох випадках людина сама доводить себе до стресового стану. Змінивши свою поведінку - можна уникнути перенапруги і втоми організму в емоційному плані. Рівень стресу може бути низьким, якщо ви володієте здатністю заспокоїти себе і не надавати значення дрібницям. Якщо ж ви песиміст і постійно уявляєте все в сірих фарбах, то ви володар здатності нагнітати обстановку і тим самим вганяти себе в стресовий стан. У деякого для заспокоєння може йти 25 хвилин, а хтось доводить себе до знемоги своїми думками і уявленнями всього за 5. І при цьому вийти самостійно з депресії не може.

Глибина впливу на людину стресового чинника, звичайно, теж є різною.

Стреси бувають в житті кожної людини, але всі люди реагують на одні й ті ж події, фактори, явища по-різному. Отже, і негативний вплив для організму, в такому випадку, різний. Чому ж це залежить? Від стресостійкості – здатності організму протистояти шкідливому впливу стресових факторів. Стресостійкість – це комплекс внутрішніх ресурсів людини, який дозволяє нам витримувати фізичні і психічні навантаження. Під «навантаженнями» розуміються не тільки екстрені, важкі ситуації, але і щоденне життя, з його турботами, контактами, відносинами з іншими людьми. Чому одна людина, збереже працездатність, позитивний настрій, здатність приймати рішення навіть у важкій ситуації, а іншого вибиває з колії недбало кинуте слово? Стрес «перевіряє на міцність» сферу почуттів. Візьмемо для прикладу ситуацію конфлікту. При нормальній стресостійкості, в конфлікті, людина відчуває гнів, злість, обурення, почуття несправедливості, але при цьому, залишається в своїх внутрішніх кордонах, не дозволяючи їх порушувати. Чи не тікає від конфлікту, забувши про свої інтереси, і не проявляє зайвої, неадекватною ситуації, агресії. Стресостійкість дає можливість залишатися в контакті зі своїми почуттями, адекватно їх висловлювати, при цьому голова залишається «ясною», є можливість при конфлікті м'яко, спокійно захистити свої інтереси. Здатність стикатися з своїми почуттями, що виникають у відповідь на реакцію ззовні, і почуттями співрозмовника, витримуючи при цьому внутрішні кордони – величезний ресурс. Чим більше стресостійка людина, тим менше у неї ймовірність виникнення психосоматичних захворювань, тим успішніша вона в навчанні, роботі, в спілкуванні з людьми. Навпаки, низька стресостійкість може істотно ускладнювати життя людини, яка не витримує повсякденних навантажень, страждає від них [1].

Виникає питання – від чого залежить стійкість до стресів людини і чи можна її підвищити? Стресостійкість визначається в основному темпераментом і рисами характеру. Якщо темперамент (тип вищої нервової діяльності), в основному, передається у спадок, і мало піддається корекції, то риси характеру можна коригувати, підвищуючи стійкість до стресів.

Усіх людей за стресостійкістю можна умовно поділити на 4 групи:

- Стресостійкі люди, які завжди готові до змін і з легкістю їх приймають. Вони з легкістю долають труднощі в кризових ситуаціях.

- Стресонестійкі люди, яким важко адаптуватись до змін, їм важко змінювати свою поведінку, установки, погляди. Якщо щось пішло не так, то вони вже знаходяться у стані стресу.

- Стресотренуючі люди, які готові до змін, але тільки не до раптових і не до глобальних. Таким людям притаманно адаптуватись до навколишньої ситуації поступово, але якщо це неможливо, то вони легко впадають у депресію.

- Стресогаальмуючі люди, які не стануть змінюватись під дією зовнішніх обставин, вони мають сталі позиції і своє світобачення. Однак такі люди можуть піддатись змінам психотравмуючої сфери життя.

У поточних умовах розвиток стресостійкості особливо важливий. Це може позитивно вплинути на здоров'я і результати, яких працівник досягне у житті. З цією метою керівництво закладу може організувати проведення тренінгових занять, що спрямовані на підвищення рівня стресостійкості майбутніх фахівців сфери обслуговування. В ході занять необхідно забезпечити розгляд таких питань:

- візуалізація причин і джерел професійного стресу;

- забезпечення розуміння природи і видів стресу та розвиток навичок оцінювання професійної ситуації за ступенем важливості з метою уникнення виникнення стресу, спричиненого незначущими проблемами;

- розвиток комунікативних навичок та вміння взаємодіяти та обмінюватися з тренером й іншими учасниками «рецептами» відходу від стресу та його профілактики. Напрацюванню цієї навички сприятиме участь у заняттях працівників з високим рівнем стресостійкості, які мали успішний досвід подолання професійних стресових ситуацій.

Розвиток професійної стресостійкості майбутніх фахівців сфери обслуговування як системного професійно-особистісного психологічного утворення повинен відбуватися в період навчання в освітньому закладі. Ядром процесу становлення професійної стресостійкості є розвиток особистості в процесі професійного навчання, освоєння професії та виконання професійної діяльності. У процесі становлення професійної стресостійкості виникають суперечності:

- між особистістю та зовнішніми умовами життєдіяльності;

- внутрішньо-особистісні.

Процес становлення професійної стресостійкості особистості є динамічним процесом, залежить від зовнішніх та внутрішніх умов; є індивідуально своєрідним, однак у ньому можна виділити загальні особливості. Становлення професійної стресостійкості на етапі адаптації до професії означає, що студент, долаючи різноманітні стресові ситуації в процесі адаптації, освоює правила, норми, професійну діяльність та професійне спілкування. Якщо адаптація студента у закладі освіти відбулася, розпочинається процес індивідуалізації пізнавальної діяльності й поведінки, з'являється настанова на розвиток індивідуальних якостей пізнавальних процесів, формується індивідуальний стиль розумової діяльності. До того ж, важливим є усвідомлення студентом своїх індивідуальних властивостей і свідоме використання їх для досягнення позитивних результатів. Інтеграція завершує процес професійного становлення майбутніх фахівців: виникає спрямованість особистості на виконання професійної ролі, формуються професійні здібності в сукупності професійних якостей. У студента завершується професійне становлення, визначається професійне спрямування особистості, а також модель майбутньої професійної діяльності. Усе це відбувається через професійну ідентифікацію (порівняння, ототожнення себе з професійною моделлю) та професійну самопрезентацію (поведінка набуває професійних ознак). У студента починають формуватися професійні риси особистості. Численні дослідження науковців показали, що розвиток професійної стресостійкості буде більш ефективним за умови реалізації у діяльності психологічної служби програми психологічного супроводу, який передбачає включеність студента у цей процес протягом навчання у закладі освіти, врахування специфіки особистісного розвитку студента на кожному з курсів навчання, спрямованість на розвиток професійно важливих якостей майбутніх фахівців сфери обслуговування. Сформована професійна стресостійкість дозволяє фахівцеві реалізуватися в професійній діяльності, внаслідок чого він переходить на новий етап професійного розвитку [1; 6].

Професійну стресостійкість слід розуміти як здатність людини протистояти негативному впливу стресових факторів професійної діяльності, зумовлену індивідуальним комплексом її вроджених і набутих властивостей та процесів, які забезпечують оптимальне успішне досягнення мети трудової діяльності в складній емоційно-ситуаційній ситуації. Як особистісна якість, яка визначає ступінь ефективності подолання стресової ситуації, професійна стресостійкість є багатокомпонентним явищем, тісно пов'язана з копінг-стратегіями і залежить від ряду індивідуально-типологічних особливостей особистості. Діяльність фахівця сфери обслуговування можна охарактеризувати як таку, що протікає в умовах постійно мінливого середовища, несподівано виникаючих обставин; надзвичайно багатопланову, багатоаспектну; насичену великою кількістю різноманітних дій; насичену взаємодією з іншими людьми; часто реалізується в умовах вираженого дефіциту часу; опосередковану по відношенню до результатів діяльності роботою інших людей. Порушення

професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій проявляється в результаті розладу всієї функціональної системи професійної діяльності в цілому, а не ізольованого патологічного впливу на один компонент і проявляються на різних рівнях: біологічному, психологічному і соціальному.

Список використаних джерел

1. Дубчак Г. М. *Психологія становлення професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій.*: дисерт. доктора психолог. наук 19.00.07 Київ. 2018. 168 с.
2. Малкіна-Пух І. Г. *Психологічна допомога в кризових ситуаціях.* М.: Ексмо, 2005, 960 с. URL: <http://ibib-ltdua.1gb.ua/psihologicheskaya-pomosch-krizisnyih.html>
3. Матвійчук Т. В., Ємельянова Т. В. *Стресостійкість та емоційна стабільність у роботі ресторатора.* *International Scientific Journal «Internauka».* Series: «Economic Sciences». 2020. № 10
4. Недря К. Н. *Стресостійкість у роботі поліцейського: навч.-практ. посібник.* Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2020. 124 с.
5. Стрес Г. *Стрес без дистресу.* М.: Прогрес. 1979. 124 с.
6. Макаrchук І. М., Малишко В. В., Горда О. О. *Застосування новітніх освітніх технологій та методів для впровадження компетентнісного підходу при підготовці майбутніх фахівців.* *Економічний вісник університету.* Випуск № 47, 2020. С. 60-68. DOI: <https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-47-60-68>

References

1. Dubchak H. M. (2018). *Psykhologhiia stanovlennia profesiinoi stresostiikosti maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh profesi [Psychology of formation of professional stress resistance of future specialists of socionomic professions]: dysert. doktora psykholog. nauk 19.00.07 Kyiv.*
2. Malkina-Pykh I. H. (2005). *Psykhologichna dopomoha v kryzovykh sytuatsiakh [Psychological assistance in crisis situations].* M.: Eksmo. URL: <http://ibib-ltdua.1gb.ua/psihologicheskaya-pomosch-krizisnyih.html>
3. Matviichuk T. V., Yemelianova T. V. (2020). *Stresostiikist ta emotsiina stabilnist u roboti restoratora [Stress resistance and emotional stability in the work of a restaurateur].* *International Scientific Journal «Internauka».* Series: «Economic Sciences», 10.
4. Nedria K. N. (2020). *Stresostiikist u roboti politseiskoho [Stress resistance in the work of a police officer]: navch.-prakt. posibnyk.* Dnipro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav.
5. Stres H. (1979). *Stres bez dystresu [Stress without distress].* M.: Prohres.
6. Makarchuk I. M., Malyshko V. V., Horda O. O. (2020). *Zastosuvannia novitnikh osvithnikh tekhnologii ta metodiv dlia vprovadzhennia kompetentnisnogo pidkhodu pry pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv [Application of the newest educational technologies and methods for introduction of the competence approach at preparation of the future experts].* *Ekonomichniy visnyk universytetu – University Economic Bulletin,* 47. 60-68. DOI: <https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-47-60-68>

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Федорчук Руслана Юрїївна, викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач циклової комісії природничих та фізико-математичних дисциплін, Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу»
e-mail: oksenja305@ukr.net

Козлинець Олена Юрїївна, викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, методист коледжу, Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу»
e-mail: elenakozlynets@gmail.com

Сушецька Анна Сергїївна, викладач, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, голова циклової комісії готельно-ресторанних та технологічних дисциплін, Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу»
e-mail: rivne.donuts@gmail.com

Макарчук Інна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
e-mail: makarchyck.inna@gmail.com
<http://orcid.org/0000-0001-8434-5660>
Researcher ID: 0089054

ДАНИЕ О АВТОРАХ

Федорчук Руслана Юрьевна, преподаватель-методист, специалист высшей квалификационной категории, преподаватель цикловой комиссии естественных и физико-математических дисциплин, Государственное высшее учебное заведение «Ровенский колледж экономики и бизнеса»
e-mail: oksenja305@ukr.net

Козлинець Елена Юрьевна, преподаватель-методист, специалист высшей квалификационной категории, методист колледжа, Государственное высшее учебное заведение «Ровенский колледж экономики и бизнеса»
e-mail: elenakozlynets@gmail.com

Сушецкая Анна Сергеевна, преподаватель, специалист первой квалификационной категории, председатель цикловой комиссии готельно-ресторанных и технологических дисциплин, Государственное высшее учебное заведение «Ровенский колледж экономики и бизнеса»

e-mail: rivne.donuts@gmail.com

Макарчук Инна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, учета и налогообложения, ГБУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»

e-mail: makarchyck.inna@gmail.com

DATA ABOUT THE AUTHORS

Fedorchuk Ruslana, teacher-methodologist, specialist of the highest qualification category, teacher of the cyclic commission of natural sciences and physics and mathematics disciplines, State Higher Educational Institution «Rivne College of Economics and Business»

e-mail: oksenja305@ukr.net

Kozlynets Olena, teacher-methodologist, specialist of the highest qualification category, methodologist college, State Higher Educational Institution «Rivne College of Economics and Business»

e-mail: elenakozlynets@gmail.com

Sukhetska Anna, teacher-methodologist, specialist of the first qualification category, head of the cyclic commission of hotel-restaurant and technological disciplines, State Higher Educational Institution «Rivne College of Economics and Business»

e-mail: rivne.donuts@gmail.com

Makarchuk Inna, PhD in Economics, Assistant Professor, Chair of Finances, Accounting and Taxation, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

e-mail: makarchyck.inna@gmail.com

Подано до редакції 28.04.2021

Прийнято до друку 20.05.2021

УДК 378

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172780>

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

Поплыко В. И.

Предметом исследования является образовательный процесс системы профессионального образования (ПО) в Беларуси.

Цель работы – проанализировать систему профессионального образования в Беларуси, выделить ее основные черты и особенности, сформулировать предложения по его совершенствованию.

Метод или методологию проведения работы. Для обоснования критериев и системы показателей, объективной оценки состояния ПО применены методы абстракции, анализа и синтеза, систематизации и обобщения.

Результаты работы. Основным научным результатом исследования заключается в собранных данных, проведенном анализе фактического состояния ПО в Республике Беларусь за длительный период времени.

Область применения результатов. Результаты данного исследования могут быть применены для изучения проблем профессионального образования и выработки предложений по его совершенствованию.

Выводы. В статье рассмотрены основные особенности развития профессионального образования как сегмента системы образования. Проанализированы основные показатели профессионального образования за длительный период. Раскрыта сущность взаимодействия ПО и ВВП страны. В материале рассмотрены финансово-экономические аспекты развития профессионального образования в Республике Беларусь.

Ключевые слова: ВВП, квалифицированные кадры, образовательный процесс, профессиональное образование, Республика Беларусь.

ECONOMIC ASPECTS OF PROFESSIONAL EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS)

Poplyko Vladimir

The subject of this research is the educational process of the vocational education (VET) system in Belarus.

The purpose of the work is to analyze the vocational education system in Belarus, highlight its main features and characteristics, and formulate proposals for its improvement.